
HISTORICAL ASPECTS OF CHANGES IN THE POLITICAL CONSCIOUSNESS OF YOUTH OF UZBEKISTAN

Eleonora Ferdinandovna Yusupova¹

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

KEYWORDS

youth, political consciousness,
reforms, education,
transformation, liberalization,
democratization, national
identity

ABSTRACT

In this article, the author reveals the historical aspects of the change in the political consciousness of young people. It is indicated that the history of the political consciousness of the youth of Uzbekistan is a complex and multifaceted process in which elements of the Soviet past, national revival, economic and political reforms of the period of New Uzbekistan, as well as the influence of globalization and information technology are intertwined.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.11367889**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Ph.D., Associate Professor of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ УЗБЕКИСТАНА

KALIT SO‘ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

молодёжь, политическое сознание, реформы, образование, трансформация, либерализация, демократизация, национальное самосознание

ANNOTATSIYA/АННОТАЦИЯ

В данной статье автор раскрывает исторические аспекты изменения политического сознания молодёжи. Указывается, что история политического сознания молодёжи Узбекистана представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором переплетаются элементы советского прошлого, национального возрождения, экономических и политических реформ периода Нового Узбекистана, а также влияния глобализации и информационных технологий.

Узбекистан, расположенный в самом сердце Центральной Азии, прошёл через многочисленные исторические этапы, которые значительно повлияли на политическое сознание его населения. Особое внимание в этом контексте заслуживает молодёжь, как наиболее динамичная и восприимчивая к изменениям часть общества. Политическое сознание узбекистанской молодёжи эволюционировало в ответ на внутренние и внешние политические изменения, культурные трансформации и социальные движения. В этой статье мы рассмотрим ключевые исторические моменты, повлиявшие на политическое сознание молодёжи Узбекистана, начиная с советского периода и до наших дней.

В 1924 году, после создания Узбекской Советской Социалистической Республики, началась активная советизация всех сфер жизни, включая образование и политику. Молодёжь Узбекистана воспитывалась в духе коммунистических идеалов и интернационализма. Школы и университеты внедряли марксистско-ленинскую идеологию, формируя у молодёжи приверженность к советской власти и ценностям.

Комсомол (Коммунистический союз молодежи) стал основным механизмом политического воспитания молодёжи. Молодые люди активно вовлекались в общественную и политическую жизнь через участие в комсомольских организациях, что способствовало формированию политического сознания в рамках советской идеологии.

После обретения независимости в 1991 году, Узбекистан столкнулся с необходимостью переосмысления своей национальной идентичности и политического курса. Это напрямую повлияло на молодёжь, которая оказалась в условиях быстроменяющегося мира, требующего новых подходов и взглядов.

За годы независимости в Узбекистане произошла трансформация массового сознания, особенно сознания молодёжи. Если в социальной среде населения к молодёжи относятся люди с 14 до 30 лет включительно [1], то сегодняшняя

молодёжь является поколением, сформировавшимся за годы независимости.

Сразу после распада СССР начался процесс возрождения национальных традиций и культурных ценностей. В образовании и медиапространстве усилился акцент на узбекскую историю и культуру. Это способствовало формированию новой волны национального самосознания у молодёжи, которая начала воспринимать себя в контексте узбекской нации, а не советского интернационализма.

Экономические реформы 1990-х и 2000-х годов, направленные на переход к рыночной экономике, также изменили политическое сознание молодёжи. В условиях новых экономических реалий молодёжь стала больше ориентироваться на личные успехи и возможности предпринимательства, что способствовало формированию более прагматичного и индивидуалистического подхода к жизни и политике.

С развитием интернета и цифровых технологий молодёжь Узбекистана получила доступ к глобальной информации и идеям. Это значительно расширило их кругозор и привело к формированию более критического и аналитического подхода к политическим и социальным вопросам. Молодёжь стала активнее участвовать в дискуссиях о правах человека, демократизации и устойчивом развитии.

В последние годы правительство Узбекистана предпринимает шаги по политическим реформам, направленным на либерализацию и демократизацию. Молодёжь активно вовлекается в эти процессы через участие в неправительственных организациях, волонтёрских движениях и социальных медиа. Это способствует формированию более осознанного и активного гражданского общества.

Одним из ключевых направлений государственной молодёжной политики является образование. В 2020 году была принята новая редакция Закона «Об образовании» [2]. В Узбекистане акцент делается на повышение качества образования, развитие научных и инновационных направлений. Молодёжь поддерживается в получении высшего образования, а также в учёбе за границей, чтобы они могли приобрести мировой опыт и знания.

Выступая на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан, на совместном заседании палат Олий Мажлиса Президент Ш.М.Мирзиёев чётко отметил: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную молодёжную политику. И не только продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодёжь обладала самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала бы сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем будущем» [3, С. 40].

История политического сознания молодёжи Узбекистана представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором переплетаются элементы советского прошлого, национального возрождения, экономических и политических реформ, а

также влияния глобализации и информационных технологий. Молодёжь Узбекистана прошла путь от советской коллективистской идеологии к современному прагматизму и гражданской активности, отражающему глубокие социальные и культурные изменения в стране в период Нового Узбекистана. В этом контексте, будущее политическое сознание узбекистанской молодёжи будет продолжать эволюционировать, адаптируясь к новым вызовам и возможностям, стоящим перед Узбекистаном в XXI веке.

Использованная литература:

1. См.: Закон Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике». – Ташкент, 2016. [https:// www.lex.uz](https://www.lex.uz).
 2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020. [https:// www.lex.uz](https://www.lex.uz).
- Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государс